

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368801>

УДК 64

ОБРАЗ ДОМА В РОМАНЕ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ЗИМА ТРЕВОГИ
НАШЕЙ»

А.Е. Пучкова,
магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование»

И.Е. Лунина,
д.ф.н., проф.,
МГОУ,
г. Мытищи

Аннотация: В статье исследуется обширный полисемантической спектр образ дома, использованный Дж. Стейнбеком в романе «Зима тревоги нашей». Основываясь на результатах наблюдений ученых-предшественников (Н.Е. Леоновой, И.В. Горобченко, С.С. Савинич, М.Е. Обнорской, А.А. Кремневой), автор работы анализирует архетипическую сущность образа дома, посредством которой американский писатель моделирует микро- и макрокосмическую идею американского менталитета – от поиска «личного убежища» до индивидуального понимания «американской мечты». Пристальное внимание уделяется связи человека с историей страны, реалии и традиции которой формируют личность или, по меньшей мере, оставляют глубокий след в сознании. Раскрывается, что дом в восприятии героя, а вместе с ним и читателя, может быть интерпретирован как топоним и иметь прямое отношение к понятиям «семья» и «род». В заключении даны краткие выводы, касающиеся архетипической полисемантики образа дома и его идееобразующей функции.

Ключевые слова: американская мечта, архетип, дом, образ, полисемантика, травелог, художественное пространство

THE IMAGE OF THE HOUSE IN THE NOVEL BY J. STEINBECK'S «WINTER OF OUR ANXIETY»

A.E. Puchkova,

2nd year student, direction "Pedagogical Education"

I.E. Lunina,

Doctor of Philology, Professor,
Moscow State Regional University,
Mytishchi

Annotation: The article explores the extensive polysemantic spectrum of the image of the house used by J. Steinbeck in the novel «The Winter of our Anxiety». Based on the results of the observations of the predecessor scientists (N.E. Leonova, I.V. Gorobchenko, S.S. Savinich, M.E. Obnorskaya, A.A. Kremneva), the author of the work analyzes the archetypal essence of the image of the house, through which the American writer models the micro- and macrocosmic idea of the American mentality – from the search for «personal refuge» to an individual understanding of the «American dream». Close attention is paid to the connection of a person with the history of the country, the realities and traditions of which form a personality or, at least, leave a deep mark on consciousness. It is revealed that the house in the perception of the hero, and with it the reader, can be interpreted as a toponym and have a direct relationship to the concepts of «family» and «genus». In conclusion, brief conclusions are given concerning the archetypal polysemantics of the image of the house and its ideative function.

Keywords: american dream, archetype, house, image, polysemantics, travelogue, art space

В мировой культуре образ дома наделяется архетипической полисемантикой, поэтому в художественном произведении несет значимую, символическую нагрузку: «Дом относится к числу основополагающих, всеобъемлющих архетипических образов, с незапамятных времен, функционировавших в человеческом сознании; понятие дома связывалось также со своим народом, страной, нравом, нравственностью, памятью и верностью заветам» [1, с. 53].

Дом как символ успеха, стабильности и защиты приобретает в американской культуре XX века дополнительное, отличное от европейского, значение: дом для американца – это и связь с мифом об американской мечте, фронтиром, мечтой о самоопределении нации, но в то же время этот образ обусловлен идеей связи поколений как факторе прогрессивного культурного развития. Для американского менталитета дом является одним из главных

составляющих национального духа. Он включает в себя мечту о счастливой семье, об успехе в социальном и материальном аспектах жизни общества. Г. Адамс в понятие «американская мечта» включал независимого, удачливого человека, исключительно американца, в результативной, свободной Америке: «Американская мечта – это мечта растущего подростка, чувствующего в себе огромный жизненный потенциал и вместе с тем не имеющего четких, конкретных представлений о том, как ими распорядиться» [2, с. 162-165].

Дж. Стейнбек на протяжении всего творческого пути обнаруживает интерес к истории своей страны, национальным мифам, идее американской мечты, как следствие – к проблеме характера американского народа, сути и содержанию системы американских ценностей. В письме к своему другу он пишет: «Кто-то должен сделать переоценку всей нашей системы, и чем быстрее, тем лучше. Мы не можем рассчитывать, что воспитаем наших собственных детей порядочными и честными людьми, если наши города, наши штаты – все снизу доверху гнило» [3, с. 4]. Писатель не единожды определял значение дома в национальном сознании жителей Америки и от лица героев романа «Зима тревоги нашей», и от личного имени в травелоге «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Исследователей в последнее время все больше привлекают организация, художественные смыслы и функции пространственных образов Стейнбека (сюда относится и образ дома). Например, Н.Е. Леонова подробно описала художественную целостность произведений «калифорнийской тематики» [4, с. 1-20]; И.В. Горобченко и С.С. Савинич анализировали художественное пространство романа «Гроздь гнева» [5, с. 248-251]; индивидуальные наблюдения художественного пространства произведений Стейнбека периода после войны есть в работах М.Е. Обнорской [6] и А.А. Кремневой [7, с. 1-153].

Вернувшись в 1960 году после долго отсутствия на родину, Стейнбек открывает для себя новую страну. Он едет в путешествие по неведомой ему Америке, так как понимает, что не знаком с ее жизнью: «Я вдруг обнаружил, что не знаю своей собственной страны. Я давно не слышал говора Америки, не вдыхал запаха её трав, деревьев, её сточных вод, не видел её холмов, рек и озер, её красок, её теней и света. За последние двадцать пять лет у меня исчезло ощущение, какая она, эта страна» [8, с. 5]. Новые впечатления подтолкнули писателя к созданию романа «Зима тревоги нашей» (англ. *The Winter of Our Discontent*, 1961) – последнего романа, который можно рассматривать, как определенный итог его творчества.

Повествование ведется от лица главного героя Игены Хоули, который выступает как открытое рефлексирующее сознание – его глазами мы видим жизнь в вымышленном Нью-Бейтауне. Страхом, чувством душевной тревоги охвачена жизнь в городе: «Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность и беспокойство и преувеличенное бесшабашное веселье,

похожее на пьяный угар новогодней ночи» [9, с. 233], – отмечает герой романа. Дом Хоули – это часть города, а город – часть страны. Нью-Бейтаун – это старинные дома, это маленькая одноэтажная Америка, один из ее многих типичных городков – так воспринимает свой дом Итен.

Образ дома в романе «Зима тревоги нашей» имеет полисемантическую природу и выполняет важную функцию – раскрывает особенности психологии, ментального сознания, жизненных ценностей героя. По точному определению Г. Башляр, «рассматриваемый в различных теоретических планах, образ дома, кажется, представляет топографию нашей глубинной сущности» [10, с. 16]. В сознании Итена образ дома в первую очередь соотносится с детством, с воспоминаниями. Эпитет «старинный», которым он неоднократно определяет свой дом, – лейтмотив в романе. Для героя дом является тем местом, где он всё ещё может почувствовать себя важным и значимым как наследник ранее авторитетной и зажиточной семьи. Ежедневный путь от дома до работы вызывает у него чувство унижения: ведь теперь он всего лишь продавец в лавке. Возникающая у него мысль об ограблении банка во многом мотивирована стремлением вернуть силу и значимость своего рода. Процесс «вынашивания» героем этой идеи совпадает с реализацией себя в любящем муже, отце, добропорядочном в глазах жителей человеке обостренного чувства индивидуализма. Эта трансформация влияет и на его представление о собственном доме: «Мой дом. Не Мэри, не отцовский, не Старого шкипера. Могу продать его, могу поджечь, а могу ничего с ним не делать» [9, с. 100]. Подобного рода оценка дома служит своего рода маркером, указывающим на проблемно-тематические доминанты в романе: проблему взаимоотношения в семье, тему американской мечты, тему преемственности поколений, которая коррелируется с темой индивидуализма. В образе Итена мы чувствуем внутренний дискомфорт, видим борьбу человека, жаждущего денег и готового пойти по головам к успеху, как он его понимает, грезящего американской мечтой, и человека, который устал от давящих на него жизненных обстоятельств. Таким образом, противопоставляя себя другим, Хоули отмечает, что он является носителем свободной воли, способным преодолеть неповторимый страх ответственности перед прошлым, который передаётся по наследству и проявляется как боязнь переступить нормы морали или допустить действие, которое может опозорить семейную честь (пример, упасть до продавца лавки бакалеи или пойти на сделку со своей совестью). Дом олицетворяет связь поколений, а чувство индивидуализма в герое – их конфликт: «Форма стульев сменяется в зависимости от моды и понятий об удобстве, но гардеробы, книжные шкафы, обеденные столы и письменные – это связь с добротным прошлым. Хоули – больше, чем семья. Хоули – это дом» [9, с. 167].

В старинном доме Хоули чердак является пространством детской жизни, воспоминаний, миром уединения и фантазий. Именно там уже взрослый Итен проводит много времени и размышляет. В американской литературе дом, по словам С.С. Савинича, часто «выражает стремление персонажа к самоизоляции от окружающей действительности» [11, с. 14]. Скорее всего, поэтому самые важные решения герой принимает на чердаке, который имеет ещё и второе название – убежище. Убежищем для Итена является и гавань в море. Это место связано с его воспоминаниями о семье, предках. Здесь на дне покоится затонувшая шхуна его деда, Старого Шкипера, ставшая для героя точкой отсчета перемен в истории их семьи. Глядя в море, он дает клятву восстановить шхуну – то есть восстановить связь времен. Убежище – это место откровений для героя. Не случайно самое главное (последнее) прозрение о том, что дом – это семья, это то, что держит человека «на плаву», приходит к Итену здесь. Явственно обнаруживается связь между Домом (местом, где он живет вместе со своей семьей и где жили его предки) и укромной гаванью (Убежищем).

Итен одинок в своём доме, так как его жена Мери не может осознать, что творится в его душе. Чувство единения с родом, присущее главному герою романа, вступает в противоречие с общепринятым современным (для того времени) пониманием «американской мечты» (деньги, успех, положение на социальной лестнице и т.п.) – в этом источник его внутреннего дискомфорта. Так возникает новое семантическое поле «дом – семья». Чердак, который находится на самом верху дома, является подсобной и служебной территорией, а также верхом всего строения (в некоторой степени надстройкой, которая объединяет людей и придает смысл их делам), а «хлам», который находится там, хранит память о прошлом одной семьи и всей Америки: «Это вовсе не темный, паутиной увитый каземат для всякого хлама и завали. Окошки с частым переплетом пропускают достаточно света, но старинное толстое стекло придает этому свету лиловатый оттенок, и предметы в нем кажутся зыбкими, точно мир, видимый сквозь воду. Убранные на чердак книги не ждут, когда их выбросят вон или пожертвуют Мореходному училищу. Они чинно восседают на полках, дожидаясь вторичного открытия» [9, с. 106].

Дом Дэнни Тэйлора – ещё один важный образ жилища в романе. Это «загородная усадьба» [9, с. 380], «дом, который сгорел» [9, с. 248], именно там в детстве он играл с Итеном, который был его другом. Образы друзей сопоставлены в романе: «Если ж у меня не будет дома, на мне тоже поставят крест. Человек с человеком? Нет! Дом с домом» [9, с. 163]. Их отношение к дому, материальным ценностям противопоставлено. Так, Дэнни Тейлор не хочет продавать землю, которая осталась от дома: «...эта земля – это я сам» [9, с. 77]. Без дома, без семьи он не видит смысла в жизни: «Некоторым

людям, видимо, нужен дом, нужна семейная история, чтобы они уверовали в собственное существование» [9, с. 163]. Символичным оказывается и смерть героя, который умирает в погребке своего старого дома.

Образ дома также раскрывается через отношение к людям. Мир сына, как и мир отца, лишен гармонии и рушится изнутри: Хоули старший предаст своего друга и доносит на Марулло, который является хозяином лавки; Итен Аллен Хоули младший заимствует сочинение «Я люблю Америку» из трудов великих прошлых деятелей. Конфликт в семье показан параллельно с политическим конфликтом в городе, что доказывает единение человека и места, в котором он живёт. Сын является копией своего отца, ребёнком, который повторяет поведение родителя: «Богатеть без лишних усилий» [9, с. 110], что подчёркивается совпадением их имени. Его сестра Эллен отправляет открытку в комитет конкурса, сообщая о поступке, который совершил брат – это событие подчеркивает разрыв семейных связей, обозначает некую трещину в системе домашних отношений. Дети, которые соперничают друг с другом, которые готовы любой ценой идти к успеху, переступить через закон, нести предательство и коварство для достижения своей цели, – не просто продолжение рода Хоули; они символическое отражение двух сторон личности Итена.

Образ дома играет важную роль в системе образов романа Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей». Являясь образом полисемантическим, он может быть интерпретирован как топоним (место проживания, часть города, страны), а также в значении «семья», «род». Образ дома входит в систему идеообразующих элементов романа, связан с раскрытием тем американской мечты, преемственности поколений, в постановке таких проблем, как пути самоопределения нации и нравственного выбора.

Список литературы

- [1] Щукин В. Литература и миф. / В. Щукин. – М, 1994. 53 с.
- [2] Лыткина О.И. Концепт "Америка" как объект изучения культурологии [Текст] / О.И. Лыткина. // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2012. № 10 (110). 162-165 с.
- [3] Вишневецкий К. Разговаривая со Стейнбеком. / К. Вишневецкий. // Известия. – 1963. № 252. 4 с.
- [4] Леонова Н.Е. Семантика художественного пространства в произведениях Джона Стейнбека: автореф. дисс. ... к. филол. н. / Н.Е. Леонова. – М., 2004. 20 с.
- [5] Горобченко И.В. Своеобразие художественного пространства в романе Джона Стейнбека «Гроздь гнева» / И.В. Горобченко. // Известия

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2012. № 27. 248-251 с.

[6] Обнорская М.Е. Библиейские мотивы в произведении Д.Стейнбека "на Восток от Эдема" / М.Е. Обнорская, А.В. Кремнева. // Культура и текст. – 1997. № 2. 124-128 с.

[7] Кремнева А.В. Функционирование библейского мифа как прецедентного текста (на материале произведений Джона Стейнбека) : специальность 10.02.19 "Теория языка" : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / А.В. Кремнева. – Барнаул, 1999. 153 с.

[8] Стейнбек Дж. Путешествие с Чарли в поисках Америки. / Дж. Стейнбек. – М.: АСТ, 2019. 318 с.

[9] Стейнбек Дж. Зима тревоги нашей // Дж. Стейнбек. – М.: АСТ, 2020. 413 с.

[10] Башляр Г. Избранное: поэтика пространства / Г. Башляр. – М.: «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 199 с.

[11] Савинич С.С. Образ дома как символа мечты в произведениях Эдгара По и Германа Мелвилла / С.С. Савинич. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2011. № 2. 141-145 с.

[12] Власенко Е.Ю. Функции архетипов и архетипических образов в произведениях П.В. Засодимского [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. / Е.Ю. Власенко. // Русская литература. – Ульяновск, 2005. 21 с.

[13] Гачев Г.Д. Америка / Г.Д. Гачев. // Национальные образы мира: Курс лекций. – М.: Академия, 1998. 429 с

[14] Назаренко М.В. Американские мифы. / М.В. Назаренко. – М.: Прогресс, 2003. 173 с.

[15] Пыхтина Ю.Г. К проблеме использования пространственной терминологии в современном литературоведении. / Ю.Г. Пыхтина. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. № 11. 27-35 с.

[16] Савинич С.С. Образ дома как символа мечты в произведениях Эдгара По и Германа Мелвилла / С.С. Савинич. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2011. № 2. 141-145 с.

[17] Стеценко Е.А. Судьбы Америки в современном романе США. / Е.А. Стеценко. – М.: Наследие, 1994. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Schukin V. Literature and myth. / V. Schukin. – М., 1994. 53 p.
- [2] Lytkina O.I. The concept "America" as an object of study of cultural studies [Text] / O.I. Lytkin. // Scientific notes of the Russian State Social University. – 2012. No. 10 (110). 162-165 p.
- [3] Vishnevetsky K. Talking with Steinbeck. / K. Vishnevetsky. // News. – 1963. No. 252. 4 p.
- [4] Leonova N.E. Semantics of artistic space in the works of John Steinbeck: author. diss. ... k. philol. n. / NOT. Leonova. – М., 2004. 20 p.
- [5] Gorobchenko I.V. The originality of the artistic space in the novel by John Steinbeck "The Grapes of Wrath" / I.V. Gorobchenko. // Proceedings of the Penza State Pedagogical University. V.G. Belinsky. – 2012. No. 27. 248-251 p.
- [6] Obnorskaya M.E. Biblical motifs in D. Steinbeck's work "East from Eden" / M.E. Obnorskaya, A.V. Kremnev. // Culture and text. – 1997. No. 2. 124-128 p.
- [7] Kremneva A.V. The functioning of the biblical myth as a precedent text (on the material of the works of John Steinbeck): specialty 10.02.19 "Theory of language": dissertation for the degree of candidate of philological sciences / A.V. Kremnev. – Barnaul, 1999. 153 p.
- [8] Steinbeck, J. Traveling with Charlie in Search of America. / J. Steinbeck. – М.: AST, 2019. 318 p.
- [9] Steinbeck J. The winter of our anxiety // J. Steinbeck. – М.: AST, 2020. 413 p.
- [10] Bashlyar G. Selected: poetics of space / G. Bashlyar. – М.: "Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 2004. 199 p.
- [11] Savinich S.S. The image of the house as a symbol of dreams in the works of Edgar Allan Poe and Herman Melville / S.S. Savinich. // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Russian Philology. – 2011. No. 2. 141-145 p.
- [12] Vlasenko E.Yu. The functions of archetypes and archetypal images in the works of P.V. Zasadimsky [Text]: author. dis. ... cand. philol. Sciences: 10.01.01. / E.Yu. Vlasenko. // Russian literature. – Ulyanovsk, 2005. 21 p.
- [13] Gachev G.D. America / G.D. Gachev. // National images of the world: a course of lectures. – М.: Academy, 1998. 429 p.
- [14] Nazarenko M.V. American myths. / M.V. Nazarenko. – М.: Progress, 2003. 173 p.
- [15] Pykhtina Yu.G. On the problem of using spatial terminology in modern literary criticism. / Yu.G. Pykhtin. // Bulletin of the Orenburg State University. – 2013. No. 11. 27-35 p.

[16] Savinich S.S. The image of the house as a symbol of dreams in the works of Edgar Allan Poe and Herman Melville / S.S. Savinich. // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Russian Philology. – 2011. No. 2. 141-145 p.

[17] Stetsenko E.A. The fate of America in the modern novel USA. / E.A. Stetsenko. – М.: Heritage, 1994. 240 p.

© А.Е. Пучкова, И.Е. Лунина, 2022

Поступила в редакцию 21.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Пучкова А.Е., Лунина И.Е. Образ дома в романе Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей» // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 64-72. URL: <https://ip-journal.ru/>